

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

XV CONGRESO DE ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

**I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED
IBEROAMERICANA DE ECONOMÍA AGRO-
ALIMENTARIA Y DE RECURSOS NATURALES**

LIBRO DE ACTAS

XV Congreso de Economía Agroalimentaria

**I Congreso de la Red Iberoamericana de Economía
Agroalimentaria y de Recursos Naturales**

Granada 3 - 5 septiembre 2025

© 2025 Edita: Asociación Española de Economía Agroalimentaria, Madrid.

Editores:

Anastasio J. Villanueva^{1,2}

Sonia Muñoz-Gómez¹

Eduardo Jiménez-Fernández³

Sergio Colombo^{1,2}

¹ IFAPA-Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, Centro IFAPA Camino de Purchil, Granada.

² WEARE-Water, Environmental and Agricultural Resources Economics Research Group, Universidad de Córdoba, Córdoba.

³ Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Granada, Córdoba.

© 2025 Texto: autores

Diseño y maquetación: Anastasio J. Villanueva

DOI: 10.5281/zenodo.17669561

ISBN: 978-84-09-80947-9

DEPÓSITO LEGAL: GR 1929-2025

Este libro puede citarse como sigue:

Villanueva A.J., Muñoz-Gómez S., Jiménez-Fernández E., Colombo S. (Ed.) (2025). *Libro de actas del XV Congreso de Economía Agroalimentaria*. Asociación Española de Economía Agroalimentaria, Madrid.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	1
Preámbulo.....	2
Presentación	2
Comité Organizador	4
Comité Científico	4
ÁREA TEMÁTICA I. Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/economía circular y cambio climático	6
SUSTAINABILITY PERFORMANCE OF TRADITIONAL AND COMMERCIAL COCOA FARMING SYSTEMS IN ECUADOR Irene Blanco-Gutiérrez*, Paloma Esteve, Cristian Morales-Opazo, Marco Heredia-R, Laura Puhl.....	7
COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE (CSA): PERSPECTIVAS DE LOS CO-AGRICULTORES EN UNA CSA EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL Matheus Reis Zerlote*, Marta Cristina Marjotta-Maistro, Adriana Estella Sanjuan Montebello.....	11
USE OF FERTILIZERS WITH PRECISION AGRICULTURE IN SOYBEAN, CORN, SUGARCANE AND COFFEE CROPS Ádely Santos*, Jerônimo Alves dos Santos, Marta Cristina Marjotta-Maistro	15
VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA DE LOS AGRICULTORES ANTE LA SEQUÍA: UN ANÁLISIS BASADO EN EL ÍNDICE SEVI EN LA CUENCA DEL RÍO CESAR, COLOMBIA Sonia Mercedes Polo-Murcia*, Marta García-Mollá, César Augusto Terán-Chaves.....	19
BARRERAS DE LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA EN LA AXARQUÍA (MÁLAGA): ANÁLISIS MEDIANTE LA METODOLOGÍA Q Laura Sanchez-Mata, Melania Salazar-Ordóñez*, Julio Berbel, Macario Rodríguez-Entrena.....	23
AQUASURE PROJECT: IMPROVING THE RESILIENCE AND SUSTAINABILITY OF SMALL AQUACULTURE FARMERS THROUGH CIRCULAR ECONOMY APPROACHES Antonia María Lorenzo López*, Alonso González Mejía.....	24
ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE PREPARACIÓN, IMPACTO Y LOS FACTORES IMPULSORES DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA DE RIEGO EN CHILE Cristian Jordán Díaz, María Alejandra Engler Palma.....	28
SOCIAL PERSPECTIVES ON RECLAIMED WATER FOR IRRIGATION IN SPAIN: INSIGHTS FROM Q METHODOLOGY Cintya Villacorta-Ranera*, Irene Blanco-Gutiérrez, Paula Novo.....	32
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ROTACIÓN ENTRE CULTIVOS AGRÍCOLAS DE URUGUAY: UN ANÁLISIS DINÁMICO PARA LA GESTIÓN DEL SUELO A LARGO Camilo Álvarez* y Federico García	36
VULNERABILITY ASSESSMENT OF MAJOR CROPS IN CATALONIA: AN INTERACTION OF CLIMATE AND NON-CLIMATE FACTORS Mahdieh Khezri-nezhad-gharaei*, Bouali Guesmi, Jose Maria Gil roig.....	40
MODELIZACIÓN ESPACIAL DE ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DEL SECTOR OLEÍCOLA Olexandr Nekhay*, Laura Riesgo, Anastasio J. Villanueva	41

ESTRATEGIAS LOCALES PARA LA RESILIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD EN SIERRA MORENA: EL CASO DE LA CADENA DE VALOR DOP LOS PEDROCHES Cristina Rentería Garita, María del Mar Delgado Serrano*	791
ANÁLISIS DEL SESGO DE DESEABILIDAD SOCIAL EN LA ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS José A. Zabala*	795
ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS SOCIALES POR MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO: EL ENTORNO MARINO Y LITORAL DE LA COSTA DE ÁGUILAS (MURCIA, ESPAÑA) José A. Zabala*, Francisco Robledano-Aymerich, Isabel Banos-Gonzalez, Patricia Esteve-Guirao, José Miguel Martínez-Paz	799
PAST WATER DOES NOT MOVE THE MILL: EVALUATION OF NOVEL A PARTICIPATORY TOOL IN SPANISH RIVER MANAGEMENT Manel Cuartielles-Diaz* and Philippe Boudes	802
ADAPTANDO UNA ESTRATEGIA NACIONAL BASADA EN EL ENFOQUE DEL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL A UN CONTEXTO REGIONAL: EL CASO DE LA POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA, CHILE Sofía Boza*, Gerardo Ubilla, Camila Jerez, Daniela Gatica, Macarena Espinoza, Andrea Rengifo	803
VALORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN COMUNIDADES RURALES DE UGANDA: UN ENFOQUE PARTICIPATIVO Y MULTIACTOR PARA EL DESARROLLO LOCAL Joaquín Solano, Ricardo Abadía, Margarita Brugarolas, Pablo Antón, Luis D. Olivares-Martínez y Laura Martínez-Carrasco*	807
ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN LA GESTIÓN DEL PASTOREO EN LA DEHESA: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO EN LA COMARCA DE LOS PEDROCHES (CÓRDOBA, ESPAÑA) Francisco López-Domínguez, Pedro Sánchez-Zamora, Rosa Gallardo-Cobos*	811
CONOCIMIENTOS AGRARIO Y CAMBIOS EN AGRICULTURA Samir Sayadi Gmada*, José Luis Cruz Maceín, Adriana Bertuglia	815
PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA GRAVEDAD DEL RETO DE LA DESPOBLACIÓN EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS RURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA Federico Martínez-Carrasco Pleite*, José Miguel Martínez-Paz y Gonzalo Martínez-García	819
EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE APOYO A MUJERES AGRICULTORAS Y GANADERAS A TRAVÉS DE UN PROCESO PARTICIPATIVO Margarita Rico*, M. Cayetano Yagüe, Almudena Gómez-Ramos	823
RECONFIGURACIÓN DE LOS INGRESOS Y PLURIACTIVIDAD EN LAS FAMILIAS RURALES DE MÉXICO Ariadna Barrera Rodríguez*, Anastacio Espejel García, Venancio Cuevas Reyes, Amanda Díaz Anguiano	827
LA DIVERSIFICACIÓN AGRARIA COMO ELEMENTO DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL. EL CASO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Enrique Silvestre-Esteve*, Gabriel García-Martínez, Guadalupe Orea-Vega	831
ASSESSING PERCEPTIONS AND IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES FOR NATURE-BASED SOLUTIONS ACROSS AGRO-SILVO-PASTORAL SYSTEMS IN MEDITERRANEAN COUNTRIES Yara Shennan-Farpón*, Cristina Cabrera Arjona, Anastasio J Villanueva, Maria Paula Mendes, Víctor Rolo, Anastasia Pantera, Fabio Salbitano, Ana Andreu, Francisco J. Samper	834
LA PHRONESIS COMO INSTRUMENTO DE COMPETITIVIDAD PARA LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. EL CASO DE LA RAYA LUSO-ESPAÑOLA Francisco Javier Castellano, Rafael Robina*	838

ADAPTANDO UNA ESTRATEGIA NACIONAL BASADA EN EL ENFOQUE DEL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL A UN CONTEXTO REGIONAL: EL CASO DE LA POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA, CHILE

Sofía Boza^{*}, Gerardo Ubilla, Camila Jerez, Daniela Gatica, Macarena Espinoza, Andrea Rengifo

Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (Santiago, Chile, sofiaboza@uchile.cl)

RESUMEN.

El desarrollo territorial rural (DTR) surge como una adaptación de la economía regional, el desarrollo local y los enfoques ascendentes, para promover estrategias de desarrollo rural a través de intervenciones territoriales. El enfoque del DTR ha sido incorporado por varios gobiernos latinoamericanos en sus estrategias. La Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) de Chile, publicada en 2020, sigue esta tendencia. La gobernanza de la PNDR involucra los niveles local, regional y nacional. En 2021 se lanzaron tres proyectos piloto para diseñar versiones regionales de la PNDR. En esta ponencia analizamos el proyecto para la Región de Atacama, ejecutado por los autores. El objetivo es contribuir a la comprensión de las dinámicas para adaptar el marco general propuesto por una política nacional a una escala regional, particularmente una estrategia basada en un enfoque contextual como el DTR. La metodología utilizada incorporó revisión de información secundaria de fuentes oficiales, entrevistas a actores clave regionales, visitas a terreno por todo el territorio de la región y procesamiento de la información mediante técnicas de análisis cualitativo. Como resultado se obtuvo un diagnóstico de las brechas en los territorios rurales de la Región de Atacama, de la que derivó una propuesta de lineamientos y objetivos.

Palabras Clave. Desarrollo Territorial Rural, estrategia, regional, Atacama, Chile.

Introducción

El desarrollo territorial rural (DTR) surge como adaptación de la economía regional, el desarrollo local y los enfoques “de abajo hacia arriba”, para promover estrategias de desarrollo rural mediante intervenciones basadas en el territorio (Delgado-Serrano et al., 2015). El DTR implica transformaciones en las dimensiones política, económica, social, cultural y ambiental, con el objetivo de mejorar la calidad de vida (Magri et al., 2015). Este enfoque ha sido incorporado por varios gobiernos latinoamericanos. La Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) de Chile sigue esta tendencia (Orellana Ossandón et al., 2020).

La PNDR de Chile fue publicada en mayo de 2020 mediante el Decreto Número 19 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El objetivo declarado de la PNDR es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de los habitantes de las zonas rurales. La PNDR plantea involucrar a los niveles local, regional y nacional. Para promover esto en 2021 se lanzaron tres proyectos piloto para diseñar versiones regionales de la PNDR, que incluyeron regiones de diferentes macrozonas de Chile: Atacama (Norte), O’Higgins (Centro) y Magallanes (Sur). Estos proyectos fueron supervisados por el Departamento de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los departamentos de planificación regionales. La ejecución estuvo a cargo de equipos académicos.

La presente investigación se centra en el proyecto de adaptación de la PNDR a la Región de Atacama. Su objetivo es contribuir al entendimiento de las dinámicas y los resultados que surgen al adaptar un marco de política nacional, fundamentado en un enfoque contextual como el DTR, a un ámbito territorial concreto.

Materiales y métodos

Revisión de información secundaria de fuentes gubernamentales

La contraparte técnica del Gobierno Regional de Atacama facilitó el acceso a documentos oficiales de relevancia. De este conjunto, el equipo técnico seleccionó once para su revisión y análisis exhaustivo. Para cada uno, se elaboró una ficha resumen que catalogaba título, tipo de documento, área principal, año de publicación, autor y puntos clave.

Entrevistas con actores clave

Inicialmente, se requirió a la contraparte técnica del Gobierno Regional de Atacama un listado preliminar de aquellos actores considerados fundamentales para el desarrollo rural de la región. De este conjunto de actores clave, se seleccionó una muestra de 30 individuos, priorizando la variedad de sus características. Se estableció contacto con todos los actores incluidos en la muestra, logrando finalmente entrevistar a 14 de ellos. Se aplicó una entrevista no estructurada, comenzando con la pregunta abierta “¿Qué necesidades observa en el territorio rural de Atacama?”.

Visitas a terreno

Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, se visitaron más de 20 sitios, distribuidos en ocho comunas de la región. Durante estas visitas, el equipo sostuvo reuniones con actores locales de relevancia, incluyendo autoridades y funcionarios públicos, líderes sociales y residentes. Adicionalmente, se exploraron emprendimientos agrícolas, de producción de alimentos y bebidas, y de turismo.

Síntesis de información, elaboración de diagnóstico y propuesta

El propósito de esta fase fue integrar la información recopilada en las etapas previas, generando un diagnóstico preciso de la calidad de vida en los territorios rurales de la Región de Atacama, y con ello, posibilitar la formulación de lineamientos, objetivos y acciones de política.

Resultados

La Región de Atacama se encuentra al Norte de Chile (27°22'0"S, 70°19'56"O), su superficie es de 75.176,2 km², lo que equivale al 9,94% del territorio nacional. Está compuesta por tres provincias (de norte a sur: Chañaral, Copiapó y Huasco) y nueve comunas (Chañaral, Diego de Almagro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen). Su capital es Copiapó.

La región cuenta con una población total de 319.048 habitantes, la cual se concentra en las áreas urbanas de Copiapó y Vallenar (176.100 y 48.129 habitantes, respectivamente). Por lo tanto, existen extensas áreas de la región con baja densidad poblacional. El índice de pobreza regional alcanza un 8,2%, cifra que supera el promedio nacional situado en 6,5% (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023). La pobreza se manifiesta con mayor intensidad entre la población indígena (12,9%) y en las áreas rurales.

La actividad económica predominante en la región es la minería, especialmente la extracción de cobre, la cual genera cerca de la mitad de su PIB. Otros sectores de relevancia son los servicios financieros y empresariales, así como la construcción. La agricultura representa únicamente el 1,38% del PIB regional (Banco Central de Chile, 2022), con un descenso en su relevancia en la generación de empleo.

La producción agrícola en Atacama se encuentra limitada por un clima semiárido, sumado a una topografía que presenta irregularidades (BCN, 2023). Las precipitaciones, caracterizadas por su escasez, rara vez superan los 100 mm anuales y tienden a concentrarse durante la estación invernal. En lo concerniente a la biodiversidad, si bien existen áreas protegidas, se ve comprometida por la contaminación, la fragmentación de hábitats y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Con relación a la población rural de Atacama, el último censo chileno (2017) reveló que esta representa el 9% del total regional, una de las proporciones más bajas a nivel nacional. Sin embargo, al considerar la superficie territorial y la densidad poblacional, el 77% de la región se clasifica como rural.

Se observan notables disparidades en el acceso a servicios primarios entre las áreas urbanas y rurales de Atacama. La escolaridad promedio en la región es de 11,4 años, revelando una brecha significativa entre zonas urbanas y rurales. En cuanto a la salud, Atacama cuenta con 42 centros operativos, pero las zonas rurales sufren un déficit en servicios, tecnología e infraestructura. Asimismo, las viviendas presentan carencias en servicios básicos, tales como agua corriente, electricidad, recolección de residuos e internet.

La Región de Atacama posee un valioso patrimonio cultural, evidenciado en sus monumentos nacionales, sitios de patrimonio mundial y tesoros humanos vivos. El Qhapaq Ñan (Sistema Vial Andino) y los Bailes Chinos son reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. La destacada presencia de pueblos indígenas contribuye a la preservación de prácticas culturales y conocimientos tradicionales únicos.

Diversos actores consultados resaltaron las dificultades que enfrentan las comunidades rurales de Atacama en el acceso a servicios básicos. Dentro de estas preocupaciones, el acceso al agua emergió como un tema recurrente, tanto para consumo como para la actividad agrícola. Otro aspecto crítico identificado fue la situación de la propiedad de la tierra y su regularización. Un número significativo de residentes carece de títulos de propiedad formales, lo que dificulta el acceso a servicios básicos y a programas públicos.

Los actores consultados señalaron que la conectividad constituye otra preocupación primordial, en especial por la inestabilidad de las señales telefónicas y de Internet. La carencia de una conectividad fiable dificulta el acceso a información, educación y servicios. Asimismo, el transporte fue identificado como un desafío, particularmente las limitadas opciones de transporte público y la dificultad para acceder a zonas apartadas. La insuficiencia en el acceso a servicios de salud fue señalada como otra limitación crítica, especialmente en las especialidades médicas. Con relación al acceso a la educación, los actores consultados indicaron que las áreas rurales presentan carencias en equipamiento. Esta situación obliga a muchos niños a desplazarse diariamente, o incluso a residir en áreas urbanas para asistir a la escuela.

En cuanto a las oportunidades económicas, los actores consultados expresaron preocupación por el envejecimiento de la población y su impacto en la producción agrícola. No obstante, se identificó un cierto optimismo respecto al potencial de actividades específicas para dinamizar el crecimiento económico. Sin embargo, se enfatizó que los pequeños productores enfrentan desventajas significativas, en especial en comercialización. El turismo también fue reconocido como un sector con potencial de crecimiento.

Entre los desafíos a la sustentabilidad ambiental regional mencionados por los actores consultados se encuentran la escasez de agua, la gestión de residuos, la contaminación por metales pesados de la minería, la extensión insuficiente de las áreas protegidas y la pérdida de pastizales naturales debido a la sequía y el cambio climático. Algunos actores destacaron la necesidad de controles más estrictos sobre el uso del agua por parte de las grandes explotaciones agrícolas y una mejor regulación de los proyectos.

En lo referente a la construcción de redes colaborativas en las zonas rurales, los actores consultados destacaron positivamente el rol de las asociaciones vecinales, cuya presencia y actividad son notables en la mayoría de las localidades. En contraste, se señaló la escasa cooperación entre agricultores.

A continuación, en base a la información recopilada se presentan los lineamientos, objetivos y acciones de la propuesta de concreción para la Región de Atacama de la PNDR.

L1. Disponibilidad hídrica para consumo humano y productivo	
O1.1. Mejorar la gestión del recurso hídrico	A.1.1.1. Mesas público-privadas a nivel de cuencas A.1.1.2. Estudios sobre disponibilidad y procesos de otorgamiento de derechos de agua A.1.1.3. Planes de gestión de cuencas
O1.2. Adaptación al riesgo de sequía	A.1.2.1. Programa de reutilización y aprovechamiento del agua A.1.2.2. Plan educativo para el uso responsable del agua A.1.2.3. Plan de gestión para mitigación de impacto de la sequía A.1.2.4. Estudio para el recate de los saberes de los pueblos originarios
L2. Conservación de la biodiversidad	
O2.1. Disminuir la contaminación	A.2.1.1. Ampliar cobertura de disposición de residuos domiciliarios A.2.1.2. Plan de remediación y mitigación de pasivos ambientales de la actividad minera
O2.2. Fomentar buenas prácticas que incorporen un enfoque integral de producción sostenible y conservación de la biodiversidad.	A.2.2.1. Diagnóstico regional sobre los servicios ecosistémicos, usos y valoración económica de la biodiversidad de la región A.2.2.2. Plan regional de buenas prácticas para la producción local A.2.2.3. Plan de protección de ecosistemas altoandinos y sus glaciares
O2.3. Aumentar la conciencia ambiental local.	A.2.3.1. Certificación ambiental en establecimientos educacionales A.2.3.2. Plan comunicacional y educativo para la revalorización ecosistémica del desierto
O2.4. Incentivar el establecimiento de asentamientos con planificación territorial.	A.2.4.1. Plan regional para el uso sostenible del suelo A.2.4.2. Actualización de los instrumentos de planificación regional con foco en la protección de la biodiversidad
O2.5. Mejorar la gestión del patrimonio natural.	A.2.5.1. Cobertura total de planes de manejo de las áreas bajo protección con metodología de estándares abiertos
L3. Servicios básicos con pertinencia local	
O3.1. Mejorar la conectividad vial y digital	A.3.1.1. Inversión en el mejoramiento de caminos rurales A.3.1.2. Aumento de la cobertura de servicios de transporte público A.3.1.3. Aumento de la cobertura de Internet y señal telefónica
O3.2. Propiciar una participación ciudadana vinculante	A.3.2.1. Diagnósticos participativos sobre servicios básicos A.3.2.2. Mesas territoriales a nivel comunal sobre desarrollo rural y acceso a servicios
O3.3. Fomentar la regularización de terrenos	A.3.3.1. Diagnóstico y plan de acción sobre la situación actual en términos de la regularización de los terrenos rurales en la región
O3.4. Acercar la visión estratégica regional a las necesidades territoriales	A.3.4.1. Plan estratégico participativo validado por los consejos provinciales y comunales
L4. Oportunidades económicas	
O4.1. Aumentar la asociatividad de productores	A.4.1.1. Talleres comunales para explicar los procedimientos y beneficios de la asociatividad A.4.1.2. Disposición de espacio comercial para asociaciones
O4.2. Promover la cooperación público – privada para la comercialización de productos rurales	A.4.2.1. Proyectos piloto de innovación para la comercialización
O4.3. Fortalecimiento de la agricultura familiar	A.4.3.1. Plan de comercialización para productores provenientes de la agricultura familiar
O4.4. Establecer a la región como foco turístico nacional	A.4.4.1. Campaña comunicacional sobre destinos en la región A.4.4.2. Encuentros de iniciativas comunales turísticas A.4.4.3. Plan conjunto de trabajo de gobiernos comunales
L5. Coherencia entre inversiones y necesidades locales	
O5.1. Planificar inversiones públicas con visión estratégica regional	A.5.1.1. Actualizar la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama A.5.1.2. Incrementar la coherencia de Planes de Desarrollo Comunal con la Estrategia Regional
O5.2. Efectiva participación ciudadana en la definición de proyectos	A.5.2.1. Incrementar la participación ciudadana en proyectos locales A.5.2.2. Implementar mecanismos de seguimiento participativos

Conclusiones

El enfoque del DTR presenta ventajas significativas al ofrecer un marco que aborda la complejidad y heterogeneidad de las áreas rurales. Sin embargo, su implementación efectiva requiere la disponibilidad de herramientas y recursos adecuados para gestionar dicha complejidad. Es fundamental establecer una gobernanza eficaz, alineada con la visión territorial, contextual y participativa del DTR, que abarque desde el diseño hasta la ejecución y el monitoreo. Para lograr la alineación necesaria, la política debe recibir una alta prioridad en la agenda pública, lo que se traduce en una mayor capacidad de influencia, especialmente en contextos caracterizados por una inercia institucional tradicionalmente centralista.

Referencias bibliográficas

- Banco Central de Chile. (2022). Estadísticas Regionales. <https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/estadisticas/estadisticas-regionales>
- Biblioteca Nacional de Chile (BCN). (2023). Reportes Regionales. https://www.bcn.cl/siit/reportesregionales/reporte_final.html?anno=2023&cod_region=3
- Delgado-Serrano, M. del M., Ambrosio-Albalá, M., & Amador, F. (2015). "Exploring Prospective Structural Analysis to Assess the Relevance of Rural Territorial Development in Spain and Nicaragua". *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 12(76):35-56.
- Magri, A., Abraham, M., & Ogues, L. (Coords.). (2015). *Nuevos desafíos y respuestas de los actores sobre el desarrollo local. La Paloma y Nueva Palmira frente a propuestas de inversión*. Montevideo, Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República.
- Ministerio de Desarrollo Social. (2023). Presentación de los resultados de la Encuesta Casen 2022. https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/casen/2022/Presentaci%C3%B3n_Resultados_Casen_2022%20_v20oct23.pdf
- Orellana Ossandón, M., Moreno Alba, D., Irizarri Otárola, D., & Mollenhauer Gajardo, K. (2020). "Análisis de la perspectiva de integración del desarrollo rural nacional". *Planes de desarrollo comunal en Chile. Urbano*, 23(42):67-79.